

International scientific and practical conference

1. *Scientific technologies*
2. *Economy*
3. *Finance*
4. *Mathematical analysis*
5. *Technical sciences*
6. *Pedagogy*
7. *Psychology*
8. *Philosophy*

10 / 10 / 2024

International scientific and practical conference

More info -

www.bestjournalup.com

Fast support and result LLC

OpenAIRE | EXPLORE

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

XIX ASR 50-YILLARIDA ROSSIYA IMPERIYASI TASHQI SIYOSATIDA SHARQIY TURKISTON HUDUDINING AHAMIYATI

Boratov D.Z

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Tarix fakulteti tayanch doktoranti

XIX asrning 2-yarmiga kelib Rossiya imperiyasi tomonidan faol diplomatik aloqalar olib borilgan hududlardan biri bu Sharqiy Turkiston hisoblanadi. Mazkur hudud XIX asrning 50-yillarida Xitoy-manjur imperiyasi ta'sir doirasida bo'lib, hudud aholisining katta qismi musulmon diniga e'tiqot qiluvchi kishilar istiqomat qilgan bo'lib, mazkur davrda yuz bergan siyosiy beqarorlik natijasida ushbu hudud ko'plab buyuk imperiyalarning qiziqish nuqtasiga aylanadi. Shunday davlatlardan biri bu, shubhasiz, Rossiya imperiyasi hisoblanib, imperiyaning Sharqiy Turkiston hududiga qiziqishlari XVIII asrning boshlarida Sibir hukumatining Pyotr I ko'rsatmasiga asosan mazkur hududga savdo karvonlarini yuborishi bilan boshlanadi. Ammo diplomatik aloqlarning keyingi rivojlanish bosqichi 1851-yilda Ili o'lkasida tashkil etilgan konsullikning tashkil etilishi bilan bog'lanadi.[1] Keyinchalik, bir qancha imperiy rasmiylari tomonidan Markaziy Osiyoning ushbu qismiga nisbatan faol tashqi siyosat olib borish taklifi ilgari suriladi.

Xususan, Kuldjidagi rus konsuli I.I.Zaxarov birinchi marta Sharqiy Turkistonni Rossiya imperiyasi protektoratiga aylantirish taklifi bilan chiqqan edi. Shuningdek Sharqiy Turkistonda qo'zg'olon boshlanganligi va uni qo'llab quvvatlash orqali ushbu hududda siyosiy ta'sir doirasini kengaytirish taklifi ham aynan mazkur imperiya rasmiysi tomonidan ilgari surilgan.[2] 1857-yilning kuz faslida Qoshg'ar hududida manjur-xitoy feodallariga qarshi boshlangan mahalliy norozilik harakatidan foydalanib, ushbu hududni o'zining kam sonli tarafdorlari bilan birgalikda Valixon To'ra egallaydi. Hududdagi Manjurlarga qarshi norozilik kayfiyatidan foydalangan Valixon to'ra o'zining hukmronligini keng hududda mustahkamlab oladi va manbalarda uning qo'l ostida 70 minglik qo'shin mavjud bo'lganligi takidlanadi.[3] Ammo uning mazkur hududdagi ta'siri uzoq davom etmaydi. Chunki Valixon to'raning asosiy tayanchi bu mahalliy aholi hisoblanib, ular yangi yetakchi hukmronligi o'rnatilgan taqdirda o'z hayotlarining yengillashuvidan umid bog'lashgan. Ammo o'z harbiy ortyadlari kerakli ta'sir doiraga ega bo'lishi bilan Valixon to'ra soliqlarni oshiradi. Bu esa shahar hunarmandlari va savdogarlarining Valixon to'ra boshchiligidagi manjur-xitoy feodallariga qarshi qaratilgan harakatdan uzoqlashishiga sabab bo'lgan.[4] Sharqiy Turkiston masalasida aniq konsepsiyaga ega

bo'lmagan Peterburg hukumati elchilik missiyasini yuborish orqali dastlab yetarlicha ma'lumot to'plashga harakat qiladi.

Shu kabi elchilik guruhlaridan biri 1858-yilning bahorida tashkil etilgan bo'lib, Markaziy Osiyoga yuborilgan boshqa elchiliklar singari missiyaga rahbar tayinlash masalasiga alohida ahamiyat qaratilgan. Bunday kishi tanlovi Peterburg hukumati uchun anchayin omadli kechadi. Ch.Ch.Valixonov (1835-1865) tabiatan juda qobiliyatli va qiziquvchan inson bo'lib, uning kelib chiqishi buyuk qozoq xoni Ablayning evarasi hisoblanadi. 1853-yilda Omsk kadetlar korpusini tamomlaydi. G'arbiy Sibir General-gubernatorligidagi o'zining 5 yillik faoliyati davomida Jung'orlar o'lkasi va Issik-ko'l hududlariga uyushtirilgan ekspeditsiyalarda qatnashgan, Qolaversa P.P.Semyonovning e'tiborini qozonadi. P.P.Semyonov o'sha vaqtlarda Rus geografiya jamiyatining rahbari hisoblanib, aynan u Qoshg'ar singari qaltis ekspeditsiyalarda Ch.Ch.Valixonovni jalb qilish mumkin ekanligini taklif etadi. Bu kabi tavsfiyalardan tashqari, Ch.Valixonovning 1856-yil oktabr oyida G'arbiy Xitoy hududlariga sharq xalqlari tili, madaniyati va turmush tarzini o'rganish maqsadida amalga oshirgan tadqiqot ekspeditsiyalari ham Peterburg hukumatini uni tanlashga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Ch.Valixonovning Qashg'ar hududiga amalga oshirgan tashrifi 1858-1859-yillarda amalga oshirilgan[5]. 1858-yil fevral, A.Xanikovning Bakuga tashrifidan bir oy avval, N.Ignatyevning ekspeditsiyaga o'tlanishidan 2 oy avval, Cho'qon Chingisovich Valixonov Qoshg'ar hududiga jo'nash haqida buyruq oladi. Uning asosiy vazifasi etib Rossiya imperiyasining Xitoy provinsiyasi hisoblangan Sinszyan hududi bilan siyosiy -iqtisodiy aloqalarini qayta tiklash imkoniyatlarini aniqlash hisoblanadi.[6]

Uning uzoq safarga tayyorgarlik ko'rish vaqtida Sibir qirg'izlari viloyati boshqaruvchisi K.Gutkovskiy Semipalatinskga tashrif buyurib, ushbu hudud orqali Qoshg'arga maxsus karvon yuborish bo'yicha mahalliy savdogarlar bilan kelishuvga erishadi. Kelishuvga binoan, 1858-yil iyun oyida karvon yo'lga o'tlanadi. Kopal yaqinida Valixonov ushbu karvonga Qo'qonlik savdogar Alimboy nomi bilan qo'shiladi.[7]

1858-yilning kuz faslida Ch.Valixonov va uning hamrohlari Sinszyan chegarasiga yetib borishadi. Bu vaqtda Qoshg'ar hududida sharq kishisi qiyofasidagi rus xufyalari kelishi kutilayotgani haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Ammo shunga qaramasdan, Ch.Valixonov shaharga kirib boradi. Shubha uyg'otmaslik maqsadida savdo ishlari bilan shug'ullana boshlaydi. Ammo shu bilan birga asosiy maqsadidan uzoqlashmaydi [8]. Mazkur hududdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar haqida to'xtalib, tez orada butun hududning iqtisodiy ahvoli yomonlasha boshlaganligi. ishlab chiqarishning barcha sohalarida ushbu jarayon kuzatilganligini qayd etib o'tadi. Otlar va eshaklar armiya uchun olinishi, Mis va metal idishlar to'p quyish uchun yig'ilganligi bunda barcha odamlar o'z xavfsizliklaridan xavotir ola boshlaganliklari haqida ma'lumotlar imperiya hukumatiga yetkaziladi [9]. Avvalo, Ch.Valixonov boshchiligida amalga oshirilgan missiyani rasmiy elchilik sifatida baholash imkonsiz. Ammo shunga qaramasdan 10-iyun 1856-yilda Rossiya imperiyasida "Xorijga yuboriluvchi agentlarning umumiy ko'rsatmalar loyihasi" tasdiqlanadi. Ushbu hujjat

shu turdagi rasmiy ko'rsatmalar jamlanmasining dastlabkisi hisblanar edi. Ushbu qo'llanmada umumiy 14 ta vazifa belgilangan bo'lib, ularning aksariyati davlatlarning harbiy holati, armiya tuzilishi va boshqaruvi, shuningdek yo'llar va qal'alar haqida ma'lumotlar to'plashdan iborat edi.[10] Shu jihatdan Ch.Valixonov missiyasining faoliyatini diplomatik faoliyat sifatida baholash mumkin.

Bu kabi qiyinchiliklarga qaramasdan, Valixonov deyarli yarim yil Qoshg'arda yashaydi. 1859-yil 11-mart kuni u ortga yo'l olib, 12-aprel kuni Verniy shahriga yetib boradi. Butun yo'l vaqtlari bilan hisoblaganda bir yarim yil davomida Valixonov ushbu epkspeditsiya uchun harakat qiladi va ushbu o'lka haqida uning siyosiy va iqtisodiy hayoti haqida eng kerakli ma'lumotlarni to'playdi. 1859-yil iyul oyiga qadar u karvon bilan Semipalatinsk shahriga yetib borib, o'zi to'plagan ma'lumotlarni podsho hukumatiga taqdim qiladi. Uning to'plagan ma'lumotlari shu jihati bilan muhimki, Rosssiya imperiyasining G'arbiy Xitoy bilan savdo aloqalarining rivojlanishi uchun kerakli ma'lumotlar to'plagan edi[11].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Васильев Д.В., Почекаев Р.Ю., Асанова С.А. Предел империи. Восточный Туркестан, Кульджа, Хунза в орбите политических интересов России. Вторая половина XIX в. СПб.: Нестор-История, 2021. – 236 с.
2. Гоков О.А. Обенности военной разведки России на мусульманском Востоке (1856-1890-е гг.) // Canadian – American Slavic Studies 45 (2011) -36-75 p.
3. Кляшторный С. Г., Колесников А. А. Восточный Туркестан глазами русских путешественников: (вторая половина XIX в.). — АлмаАта: Наука, 1988.— 224 с.
4. Сочинение. Чокана Чингисовича Валиханова//Под ред. Н.И.Веселовеков. Санк-Петербург, 1904. - 619 с.
5. Ураков Д. Ж. Туркистон Генерал-губернаторлигининг кўшни давлатлар билан сиёсий ва иқтисодий алоқалари. монография -Т., 2021. – 216 б.
6. Халфин Н А. Присоединение Средней Азии к России (60—90-е годы XIX в.)—М.: Наука, 1965. – 472 с.
7. Халфин Н.А. Россия и ханства Средней Азии.—М.: Наука, 1974. – 406 с.
8. Халфин Н.А. Политика России в Средней Азии. – Москва.1960.-279 с.